

TILSHUNOSLIK SOHASIDA QO'LLANILADIGAN ASOSIY SINXRON METODLAR.

Xursandova Gulzoda

Samarqand davlat universiteti. Filologiya fakulteti
filologiya va tillarni o'qitish: o'zbek
tili yo'nalishi 4- bosqich talabasi.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15393260>

Annotatsiya

Mazkur maqolada tilshunoslikdagi asosiy sinxron tahlil metodlari nazariy va amaliy jihatdan tahlil etiladi. Sinxron tahlil – tilni muayyan bir davr, odatda hozirgi holatida o'rganishga qaratilgan metod bo'lib, deskriptiv, transformatsion va valentlik yondashuvlar orqali amalga oshiriladi. Maqolada ushbu metodlarning mohiyati, ularning farqlari hamda o'zbek tilshunosligidagi qo'llanilishi ko'rib chiqiladi. Sinxron metodlarning til tizimini tizimli va obektiv o'rganishdagi ahamiyati yoritiladi.

Kalit so'zlar: Sinxron tahlil, tilshunoslik, deskriptiv metod, transformation metod, valentlik metod, til tizimi, zamonaviy yondashuv, o'zbek tili, lingvistik metodlar, til birliklari tahlili

Аннотация

В данной статье теоретически и практически анализируются основные синхронные методы, применяемые в лингвистике. Синхронный анализ — это метод, направленный на изучение языка в определённый момент времени, как правило, в его современном состоянии. Он реализуется через структурный, дескриптивный и трансформационный подходы. В статье рассматривается сущность этих методов, их различия, а также применение в узбекском языкознании. Подчёркивается значение синхронных методов для системного и объективного изучения языковой системы.

Ключевые слова: синхронный анализ, лингвистика, структурный метод, трансформационный метод, языковая система, современный подход, узбекское языкознание, лингвистике метод, анализ языковых единиц

Abstract

This article provides a theoretical and practical analysis of the main synchronic methods used in linguistics. Synchronic analysis is a method aimed at studying a language at a specific point in time, usually in its current state. It is carried out through structural, descriptive, and transformational approaches. The article examines the essence of these methods, their differences, and their

application in Uzbek linguistics. The importance of synchronic methods for the systematic and objective study of the language system is emphasized.

Keywords: synchronic analysis, linguistics, structural method, descriptive method, transformational method, language system, modern approach, Uzbek language, linguistic methods, analysis of language units.

Sinxron tadqiqot metodlarining kòpayib "òsib" borishi, zamonaviylik xususiyati tilning jamiyatga bevosita bog'liqligidan, uning jamiyat tomonidan - tabiiy va ijtimoiy fan vakillari tomonidan keng miqiyosda, atroflicha òrganilib borilayotganligidan kelib chiqadi. Demak, zamonaviy tadqiqot metodlarining kòpayib borishi, tabiiy va zaruriy jarayon sifatida maqsadga tòla muvofiqdir.

Sinxron tadqiqot metodlari diaxron tadqiqot metodlariga nisbatan olinganda, paydo bòlishiga, yaratilishiga kòra vaqt jihatdan zamonaviy xususiyatlari bilan ajralib turadi. Sinxron tadqiqot metodlari tilshunoslikda vaqt jihatdan keyingi davrlarda XX-XXI asrlarda shakllanganligi bilan, amaliyotga faol xizmat qilayotganligi bilan, davr nuqtayi nazaridan farqliligi, òziga xosligi bilan ajralib turadi.

Asosiy sinxron metodlar.

Tilshunoslikda sinxron tahlilni amalga oshirishda bir nechta asosiy metodlar qo'llaniladi. Ularning har biri til tizimini hozirgi holatda tahlil qilishga xizmat qiladi. Quyida keng tarqalgan distributiv, transformatsion va valentlik tahlili metodlarga to'xtalib o'tiladi.

Distributiv tahlil metodi.

Distributiv metod til hodisalarini betaraf, ya'ni sub'ektiv munosabatsiz tarzda tasvirlashga qaratilgan. Bu metod ilmiy obyektivlikni saqlagan holda, til hodisalarining qanday ishlashini aniq yozib boradi. Distributiv yondashuv lingvistik tadqiqotlarda statistik usullarga asoslangan, muayyan tilda tabiiy mavjud bo'lgan shakllarni tasniflashda qo'llaniladi.

XX asrning 20-yillarida jahon tilshunosligi maydonida paydo bòlgan struktural lingvistika hozirgi zamon tilshunosligining yetakchi, muhim yònalishlaridan biri bòlib, u til strukturasini til nazariyasining asosi deb hisoblaydi. Bir qator struktural oqimlar: Amerika, Praga va Kopengagin struktural maktablari ichida Amerika strukturalizmi jahon tilshunosligida tan olingan bòlib, u deskriptiv, ya'ni tasviriy metodiga kòra distributiv metod deb ham yuritiladi.

Deskriptiv tilshunoslik muayyan birliklarning òzaro, bir-biriga nisbatan joylashish tabiatini yoki ularning tarqalish (distributsiya) munosabatini tasvirlovchi fandır. Mazkur usul bilan tilni tahlil qilish deskriptiv metod deyiladi.

Distributiv tahlil muayyan bir birliklari bilan bevosita bog'liq holda amalga oshadim. Ushbu jarayon fonema, morfema, leksema, sòz, sòz birikmasi va gap kabi lisoniy birliklarning distributsiya- joylashish òrni (pozitsiyasi), tartibi, oldinma- keyin kelishi, qòllanish imkoniyatlari aniqlanadi.

Transformatsion tahlil metodi.

Struktural tilshunoslik metodlari "oilasiga" (guruhiga) tegishli bòlgan transformatsion tahlil metodi, ayniqsa, sintaktik konstruksiyalar - nutq birliklari tadqiqda faol qòllanishi bilan muhim ahamiyatga egadir.

Transformation tahlil metodiga kòra sintaktik konstruksiyalar (qurulmalar) muayyan qoidalar asosida òzgaradi, ya'ni boshqacha shaklga, kòrinishga ega bòladi, transformatsiyalashadi. Bunday transformatsiyalar orqali muayyan sintaktik konstruksiyasining - qurulmaning bir nechta shakllari aniqlanadi, òzaro farqlanadi, mohiyatiga, tarkibiga chuqurroq kiriladi. Natijalar transformatsiyaga (òzgarishga) uchragan har bir sintaktik konstruksiyaning òziga xossemantik jihatlari ham namoyon bòladi. Masalan, òquvchi kitob oldi gapining nutqiy turlicha kòrinishlari, variantlari - transformatsiyasi quyidagicha:

1. O'quvchi olgan kitob.
2. O'quvchi tomonidan olingan kitob.
3. Kitob olgant òquvchi.
4. O'quvchiningning kitobi.

Demak, transformation tahlil metodi muayyan asos (yadro) gaplardan (masalan, òquvchi kitob oldi) tuzilgan - transformatsiyalashgan gaplarni, ya'ni muayyan sintaktik model (masalan, ot+ fe'l) asosida yaratilgan qator gaplarni òrganish, transformatsiyalanish mexanizimi, transformatsiyalarning hosil bòlish qoidalarini ochishdir.

Aytish mumkinki, transformatsion tahlil metodining asosiy maqsadi nutqimizda voqe bòladigan turlicha gaplarning asosida yadro vazifasini bajaruvchi asos gaplar mavjudligini, ushbu gaplar esa mana shun yadro gaplardan kelib chiqqanligi, tashkil topganligini, ularning òzaro semantik-grammatik munosabatlarini aniqlash vazifasini bajarishdir. Demak, transformatsion tahlilida faqat transformatsiyalashgan (òzgarishga uchragan) gaplar emas, balki ushbu gaplarga asos bòlgan yadro gaplar aniqlanadi, u óz asosidan kelib chiqqan "yangi" gap bilan qiyoslanadi, umumiy va xususiy jihatlari belgilanadi.

Valentlik tahlil metodi.

Valentlik tahlil metodi tilshunoslikda so'zlar orasidagi semantik-sintaktik munosabatlarni o'rganish orqali nutq birliklarining tuzilishini chuqur tahlil

etishga xizmat qiladi. Bu metod soʻzlarning sintaktik aloqasi asosida valentlik imkoniyatlarini, yaʼni biror soʻzning boshqa soʻzlar bilan qanday bogʻlanishi mumkinligini aniqlashga qaratilgan.

Valentlik tahlili, ayniqsa, feʼlning semantik imkoniyatlarini ochib berishda muhim ahamiyatga ega. Har bir feʼl maʼno jihatdan oʻziga xos valentlikka ega boʻlib, gapda qanday aktantlar (ishtirikchilar) ishtirok etishi mumkinligini belgilaydi. Masalan, "oʻqtalmoq" feʼli quyidagi aktantlarni talab qiladi: kim? nimani? kimga? nima sababdan? qayerda? Bu orqali soʻzning semantik ruhi ochiladi va u bilan bogʻlanishi mumkin boʻlgan birliklar aniqlanadi.

Valentlik tahlil metodi quyidagi xususiyatlarga ega:

Soʻzlarning sintaktik va semantik imkoniyatlarini aniqlaydi;

Nutq birliklari (feʼl, sifat, ot) orasidagi bogʻlanishni tahlil qiladi;

Gap tuzilishini, uning komponentlari oʻrtasidagi semantik aloqalarni yoritadi;

Nutqning strukturaviy va mazmuniy jihatlarini ochib beradi.

Quyidagi misollar valentlik tahlilining amaliy koʻrinishidir: Oʻqtaldi: U miltiqni shubhali odamga ehtiyotdan eshik tagida toʻxtadi: Mashina uyning oldida erta tongda benzin olishi uchun Bu misollar feʼlning valentlik doirasini – kim, nimani, kimga, qayerda, qachon, nima sababdan kabi aktantlarni aniqlash imkonini beradi.

Xulosa.

Xulosa qilib aytganda, valentlik tahlil metodi: Nutqdagi birliklarning bogʻlanish imkoniyatini oʻrganadi; Ularning semantik va sintaktik aloqasini ochib beradi; Soʻzlar oʻrtasidagi bogʻlanishni ilmiy asosda tushuntirishga xizmat qiladi. Tilshunoslikdagi sinxron metodlar, xususan, distributiv, transformatsion va valentlik tahlil metodlari til tizimini zamonaviy va obyektiv asosda oʻrganish imkonini beradi. Har bir metod oʻzining tahliliy yondashuvi bilan til birliklarini chuqur oʻrganishga xizmat qiladi. Ularning oʻzbek tilshunosligidagi qoʻllanilishi esa til tizimining mukammal tahliliga olib kelmoqda. Shu bois, sinxron tahlil metodlari bugungi lingvistik tadqiqotlarning muhim vositalaridan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abduazizov A. Tilshunoslik nazariyasiga kirish. — Toshkent, 2010.- 176 b.

2. Neʼmatov H. Ilmiy tadqiq metodikasi, metodologiya va metodlari.

Buxoro, 2006.

3. Rasulov R. Umumiy tilshunoslik. — Toshkent, 2009. — 319 b.

4. Sanaqulov U., Turobov A. Tilshunoslik nazariyasi. — Samarqand: SamDU nashriyoti, 2019. — 164 b.

5. Yo'ldoshev E, Muhammedova S, Xolmanova Z, Majidova R, Sultonova Sh.
Mutaxassislikka kirish (Tilshunoslikka kirish). — Toshkent, 2018.- 328 b.

